
NEFT VA GAZ SANOATI UCHUN REAKTIV QUVVAT KOMPENSATSIYASINI AVTOMATIK BOSHQARISH MODELINI ISHLAB CHIQISH.

Andijon mashinasozlik instituti asissenti

Alibekova Mohida Ashurali qizi

E-mail: alibekovamohida@gmail.com

Telefon raqami: +998975451313

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Akbarov Sanjarbek Isroiljon o'g'li

E-mail: mashrabovshaxzod09@gmail.com

Telefon raqami: +998934142471

Annotatsiya: *Reaktiv quvvat neft va gaz sanoatida elektr ta'minoti tizimining parametrlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Natijada elektr tarmoqlari sifatining pasayishi kuzatilmoqda. Tadqiqotning dolzarbligi asinxron motorlardan tashkil topgan yuk tugunlarida elektr energiyasi sifatini yaxshilash vazifalari bilan asoslanadi. Ulardan biri reaktiv quvvat kompensatsiyasi, shu jumladan kompensatsiya moslamalarini hisoblash va avtomatik tartibga solishdir. Maqolaning maqsadi elektr energiyasi sifatini yaxshilash uchun reaktiv quvvat kompensatsiyasini boshqarish tizimini loyihalash va tadqiq qilish hisoblanadi. Maqolada energiya sifatini boshqarish algoritmi asosida reaktiv quvvat kompensatsiyasining dolzarb muammosini hal qilish ko'rib chiqiladi. Matlab va Simulink dasturiy ta'minot to'plamida ishlab chiqilgan reaktiv quvvat kompensatsiyasini avtomatik boshqarish tizimi joriy o'lchovlar bo'yicha parametrlarni yaratish va yukning ishlash rejimi o'zgarganda kuchlanishni sozlash imkonini beradi. Boshqarish tizimida MOSFET tranzistorlaridan foydalanish ta'minot zo'riqishida buzilishlarni keltirib chiqaradigan va reaktiv quvvat kompensatsiyasi blokining yuqori tezligini ta'minlaydigan o'zaro mos va past tarkibli zarur kompensatsiya oqimlarini yaratishga imkon beradi.*

Kalit so'zlar: *reaktiv quvvat; Quvvat omili; reaktiv quvvat kompensatsiyasi; kompensatsiya qiluvchi qurilma.*

Annotation: *Reactive power significantly affects the parameters of the power supply system in the oil and gas industry. As a result, the quality of electrical networks is decreasing. The relevance of the research is based on the tasks of improving the quality of electricity in load nodes consisting of asynchronous motors. One of them is reactive power compensation, including the calculation and automatic regulation of compensation devices. The purpose of the article is to design and research a reactive*

power compensation control system to improve the quality of electricity. The article considers the solution of the current problem of reactive power compensation based on the power quality management algorithm. The automatic control system of reactive power compensation, developed in Matlab and Simulink software package, allows to create parameters based on current measurements and adjust the voltage when the operating mode of the load changes. The use of MOSFET transistors in the control system makes it possible to create mutually compatible and low-content necessary compensation currents that cause distortions in the supply voltage and provide high speed of the reactive power compensation unit.

Keywords: reactive power; Power factor; reactive power compensation; compensating device.

Neft va gaz qazib olish korxonalarini ishonchli elektr energiyasi bilan ta'minlash elektr tarmoqlarining asosiy vazifasi hisoblanadi. Elektr tarmog'ining sifati – elektr energiya manbai va iste'molchi tugunlari o'rtasida zarur a'loqani ta'minlash bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda elektr energiyasining sifatiga alohida e'tibor berilmoqda. Chunki elektr energiyasi elektr ta'minoti tizimining ishonchliligiga, shuningdek, iste'mol qilinadigan elektr energiyasiga va ishlab chiqarishning texnologik jarayoniga ta'sir qiladi.

Neft va gaz qazib olish korxonalarida texnologik jarayon murakkab bo'ladi, energiya iste'molining asosiy ulushi chiziqli bo'lmagan va tez o'zgaruvchan yuklarga to'g'ri keladi. Induktiv turdagi yuklarda o'zgaruvchan magnit maydonlarini yaratish uchun reaktiv quvvat talab qilinadi. Biroq, reaktiv quvvat to'g'ridan-to'g'ri foydali ish bajarmaydi. Reaktiv energiya iste'molchilarining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular ta'minot tarmog'idagi elektr energiyasining sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Elektr energiyasi iste'molchilarining normal ishlashi faqat ta'minot tizimidan keladigan elektr energiyasining sifatiga bog'liq.

Reaktiv quvvat elektr ta'minoti tizimining parametrlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Natijada elektr uzatish liniyalarining o'tkazuvchanlik qobiliyati pasayadi, reaktiv quvvat oqimi tufayli o'tkazgichlarda elektr energiyasining yo'qotilishi kamayadi va ta'minot tarmog'ining kuchlanishi o'zgaradi.

Kompensatsion qurilmalar yuklamalarni yengillashtiradigan kondensator qurilmalari hisoblanadi. Asosiy elementi kondensatorlardir. To'g'ri tanlangan reaktiv quvvat kompensatsion qurilmalari quyidagilarga imkon beradi:

- elektr uzatish liniyalari, transformatorlar va boshqa tok uzatish qurilmalaridagi yukni kamaytirish, ularning xizmat muddatini uzaytirish;
- yo'qotishlarni kamaytirish;

- elektr energiyasining narxini pasaytirish;
- tarmoqning o'tkazish qobiliyatini oshirish;
- elektr jihozlarini yangilash xarajatlarini kamaytirish;
- yangi tarmoqlarni yaratishda liniyalarning kesimini va podstansiyalarning quvvatini kamaytirish;

Avtomatik rejimda kompensatsiya moslamasining quvvatini iste'mol qilinadigan reaktiv energiya miqdoriga qarab tartibga solish elektr energiyasini yo'qotishni minimal darajaga tushirishga imkon beradi. Bunday holda reaktiv energiyani ko'p kompensatsiya yoki kam kompensatsiya rejimlari chiqarib tashlanadi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari.

0,4 kV elektr tarmog'ida faol va reaktiv quvvat nisbatlarini nazorat qilish va elektr energiyasi sifatini yaxshilash uchun reaktiv quvvat kompensatsiyasidan foydalanish kerak. Buning uchun yukga parallel ravishda reaktiv quvvat kompensatsiyasi bloki ulanadi. Bunday o'rnatishdan so'ng reaktiv quvvat yuk va generator o'rtasida oqmaydi, balki iste'molchining reaktiv elementlari va kompensatsiya moslamasi o'rtasida tebranadi.

Tadqiqot ob'ekti - faol-induktiv xususiyatga ega bo'lgan elektr yuk, xususan, asinxron motorlar. Ular faol quvvat bilan birga energiya tizimi yuklarining 60-65% gacha bo'lgan umumiy reaktiv quvvatni iste'mol qiladilar. Parametrlar 1-jadvalda keltirilgan.

0,4 kV kuchlanish uchun elektr yukining parametrlari.

1-jadval

Nomi	Nominal quvvat, kVt	Nominal - tok, A	Yo'qotish, %	Aylanish chastotasi, Gs	Samaradorlik, %	Cos Φ
AIMM280M6	90	169/97	1.8	1000	93.7	0,864

Tarmoqdan iste'mol qilinadigan reaktiv quvvatni kamaytirishning yanada samarali usuli reaktiv quvvat kompensatsiyasidan foydalanishdir. Ushbu maqolada 0,4 kV tarmoqdagi reaktiv quvvat kompensatsiyasini avtomatik boshqarish modeli ishlab chiqilgan. Eksperimental qism/eksperimentni sozlash. 1-rasmda reaktiv quvvat kompensatsiyasini avtomatik boshqarishning ishlab chiqilgan funktsional diagrammasi ko'rsatilgan. Tarmoqning tok kuchi - I, kuchlanishi - U, aktiv - P va reaktiv - Q quvvatlarining uzluksiz o'lchovi sodir bo'ladigan o'lchov birligida $tg\varphi$ - reaktiv quvvat koeffisienti qiymati hosil bo'ladi. $tg\varphi$ - reaktiv quvvat koeffisienti 0.5 chegara qiymatiga yetganda boshqaruv bloke MOSFET kalitlarini ochish orqali

kompensatsiya blokini tarmoqqa ulaydigan kalit blok uchun boshqaruv signalini chiqaradi.

1-rasm. Avtomatik reaktiv quvvat kompensatsiyasining funktsional sxemasi

O‘lchov birligi modelida (2-rasm) Simulink kutubxonasining tarkibiy qismlari asosida qurilgan maxsus “MEASUREMENTUNIT” bloki, shuningdek maxsus “ACTIVE/REACTIVE” bloke ishlatiladi. “Sim Power Sysrems” kutubxonasidan “Active & Reactive Power”, “Active & Reactive Power 1”, “Active & Reactive Power 2” bloklaridan foydalanish, uch fazali elektr tarmog‘ining har bir bosqichida faol va reaktiv quvvatni o‘lchashni ta’minlaydi.

2-rasm. O'lchov bloki

Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish modeli faol va reaktiv quvvatning ruxsat etilgan qiymatlariga mos kelishini ta'minlaydi va elektr energiyaning sifatini nazorat qiladi. Faqat ushbu modelning ishlash vaqti juda qisqa. MOSFET tranzistorlariga asoslangan yuqori tezlikli kalitlar bloki yordamida tarmoqqa ulangan kondensator blokidan tashkil topgan reaktiv quvvat kompensatsiyani o'rnatish va uni parallel ulanishi bizga kerakli kompensatsiya oqimlarini yaratishga imkon beradi. MOSFET tranzistorlariga asoslangan kalitlar UKRM ning yuqori ishlashini ta'minlaydi. Ushbu rasmda "Sim Power Systems" kutubxonasidagi MOSFET tranzistorlaridan foydalangan holda boshqarish blokining diogrammasi ko'rsatilgan. Kondensator bloki uchun "Sim Power Systems" kutubxonasidagi "Series RLC Branch" komponentidan foydalanilgan.

3-rasm. MOSFET tranzistorlaridan foydalangan holda kalit blokining sxemasi va ishlash bloki

UKRM qurilmasining kerakli quvvatini formula bo'yicha hisoblash.

$$Q = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) \quad (1)$$

Bu yerda P - iste'mol qilinayotgan faol quvvat (kwt), $\tan \varphi_1$ – UKRM o'rnatilishidan oldingi koeffisient, $\tan \varphi_2$ – UKRM o'rnatilgandan keying quvvat koeffisienti (kerakli qiymat).

1-formulaga muvofiq hisoblaymiz:

$$Q = 90(0.58 - 0.35) = 20.7 \text{ kWt}$$

UKRM qurilmasi quvvatini kondensator sig'imiga bog'liqligi.

$$C = \frac{Q * 10^9 * (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{2\pi f U^2}$$

bu yerda C – kondensator sig'imi (mkF), Q – UKRM quvvati (kWt), f – tarmoq chastotasi (Hz), U – kuchlanish (V).

2-formulaga muvofiq hisoblaymiz:

$$C = \frac{20.7 * 10^9 * (0.58 - 0.35)}{2 * 3.14 * 50 * 380^2} = 105 \text{ mkF}$$

Natijalar Matlab va Simulink dasturida 0.4 kV tarmoqda reaktiv quvvat kompensatsiyasi ishlab chiqilgan modelini har xil sig'imlardagi kompensatsion qurilmada ko'rinishi 4-, 5-rasmda ko'rsatilgan.

4-rasm. Kondensatorning 0.4 mkF sig'imdagi kuchlanishga bog'liqligi.

5-rasm. Kondensatorning har xil sig'imdagi kuchlanishga bog'liqligi.

1 – $C=0 \text{ mkF}$; 2 – $C=25 \text{ mkF}$; 3 – $C=50 \text{ mkF}$; 4 – $C=100 \text{ mkF}$;

Xulosa. Ishlab chiqilgan modelni o'rganish shuni ko'rsatdiki, reaktiv quvvat kompensatsiyasini avtomatik boshqarish tizimida texnik va operatsion ko'rsatkichlar bo'yicha amalga oshirish uchun maqbul signallarni shakllantirishga imkon beradi. MOSFET tranzistorlari yordamida reaktiv quvvat kompensatsiyasi qurilmasining modelini ishlab chiqishimiz mumkin. Bu qurilma boshqa turdagi kompensatsiya qurilmalariga nisbatan turli xil elektr ta'minoti tizimlarida foydalanish uchun eng samarali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 791–800. [URL:https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424](https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424)
2. Сабиров Улугбек Кучкарович, & Окилов Азизбек Козимжонович. (2023). КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1234–1242. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/488>
3. Холматов Ойбек Олим угли, & Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли. (2023). ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ.ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ

СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 852–860.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/432>

4. Холматов Ойбек Олим угли, & Хасанов Жамолиддин Фазлитдин угли. (2023). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 861–871. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/433>
5. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Jo'rayev Zoxidjon Azimjon o'g'li. (2023). MACHINE LEARNING YORDAMIDA IDISHNI SATHINI ANIQLASH. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1163–1170. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/477>
6. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>
7. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068b>
DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28
8. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>
9. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28
10. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Хотамжон о'г'ли, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database// URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
11. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

-
12. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." *Texas Journal of Engineering and Technology* 9 (2022)
[URL:https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871](https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871)
15. Yusupov A.A., Salohiddinov F.F. DEVELOPMENT OF A WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13744>
16. YUSUPOV, A., & SALOHIDDINOV, F. DEVELOPMENT OF A WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES. *UNIVERSUM*, 23-26.
17. Azamat A. Yusupov, Fayzulloh F. Salohiddinov DESIGN OF WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES Vol. 7 Issue. 5 (May-2022) *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)* URL:<https://eprajournals.com/IJSR/article/7016>
18. Jalilov Mashxurbek Islomidin o'g'li, & Valiyev Durbek Xayotbek o'g'li, Odilov Xusnidin. (2023). TIZIMLASHGAN UARM ROBOTLARNI BOSHQARISHDA KONSTRUKTIV YECHIMLARNI TAHLIL ETISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 901–909. Retrieved from URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/438>
19. Азизбек О., Жалилов М. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 1359-1366.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/714>
20. Islomidin o'g'li J. M., Dilmurodjon o'g'li E. X. TIZIMLASHGAN U ARM ROBOTLARINI BOSHQARISHDA SANOAT ROBOTLARIGA YECHIMINI ISHLASH TAHLIL ETISH // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 941-953. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/443>